

Гобелен из Байе [i]

Rusnak, A. (2026). *Holding — ownership — status: An analytical model*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18414921>

Держание — владение или не-схватываемое государство — указывает на владельца, который и есть определённое «решение вопроса предмета».

В каком-то смысле произведение «Государь» [ii] Макиавелли и предполагает подобное решение: «верхнее звено управления» соединяется со всем происходящим в качестве лица-субъекта, которое должно стать идеальным участником различных противостояний государей-игроков.

Владельцу противостоят другие игроки-государя, но и что-то другое, а это и обстоятельства, группировки, народ. Что, в каком-то смысле, и нивелирует подобную идеализацию, предполагая в итоге определённую практическую сложность, которая расширена в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» [iii].

Но, а как в таком случае разделить наивысшего владельца и владельца отдельного герцогства, баронства, земли, города, городов и народов; земель, городов и народов? И возможно, решение существует, то есть нет никакого абстрактного лица-статуса, а всегда есть только конкретное Лицо со Статусом. И этот Статус и определяет формат Держателя, его уровень и значение. И необходимо определить Вертикаль Статусов. «Статусы» разных Лиц будут производиться из них «Игроков с различным Статусом», с различными правами...

Статус всегда предполагает Владение или Владение предполагает Статус. И слово «Владелец» — сразу же подразумевает то, что существует Владение, которое предполагает Статус Лица, которое держит Владение.

И отсюда так важно быть Лицом, которое обладает Статусом, который предполагает Владение. Так возникают различные проблемы и вопросы, связанные с «передачей статуса». «Передача статуса» — может предполагать различные правила, при этом может случиться так, что согласно какому-то праву (салическому [iv] или другому), незаконнорожденный или женщина — не могут получить «статус» (или могут, но...), и тогда он переходит другой ветви рода, в другой дом.

Тут и все вопросы, связанные с бастардами, первыми сыновьями [v], и законной передачей Владения. Подобная «передача», также, может определять «майорат» или что-то другое, то, что предполагает невозможность раздела Владения, которое подразумевает Статус. То есть Статус всегда привязан к Владению и может предполагать постоянную замену только конкретного Лица.

Популюс (populus). И всё вышесказанное также предполагает, что существуют «лица без статуса». Те, кто не обладает Владением (держанием), те, кто не являются Игроком (государем, господином). И всех их вместе можно определить в качестве популуса. И популюс может быть различным и разношерстным — это всё податное население, которым владеют вместе с землёй и городами на ней. Популюс — это часть земельного надела, это часть Статуса Владения, это все подданные, податные Владетеля.

Чем больше земли и популуса, чем больше доход, тем значительнее Владение и тем лучше для Статуса лица. Поэтому главная забота — это организация рационального и правильного владения держанием, защита его от врагов, увеличение площади, наказание тех, кто портит популюс, кто делает его неспособным к размножению и честному труду. С изменением Владения, присоединением других Владений под одну Корону — может быть изменён и Статус, и таким образом, очень возможно, маркграф может стать королём. Но любое изменение Статуса — требует его признания другими Лицами со Статусом.

Минимальный статус. Но как же возможность каждому реализоваться и получить Статус? Например, в средневековой Англии, или в тех же Итальянских городах-республиках, любое Лицо, накопившее определённое имущество, земельный надел или что-то иное, автоматически наделялось минимальным Статусом. Но речь шла только о нижней границе или Минимальном Статусе.

Лицо с Минимальным Статусом может быть в «юрисдикции» Лица с более значительным Статусом, его подданным (слугой), но Минимальный Статус (джентри) всё же делает его выше тех, кто входит в обычный популюс.

В таком смысле даже можно предположить Вертикаль из Лиц со Статусом, об устройстве «Управления» из подобного. Но и о том, что в определённый момент произойдёт разделение Статуса и Владения, когда Титул (звание) может существовать и без конкретного Владения и предполагать определённое только Благо-родство и право занимать должности в конкретной Вертикали Управления.

Итак, ещё раз уточним, что согласно такому мышлению, нет никакого абстрактного государства, а всегда существует только Статус Владения и Лицо, которое в данный момент наделено конкретным Статусом, которое позволяет удерживать Владение.

«Единственное, что следует знать:

Барон и пэр Англии носит на голове золотой обруч с шестью жемчужинами.

Право на корону начинается с виконта.

Виконт носит корону с неограниченным количеством жемчужин; граф — жемчужную корону, зубцы которой перемежаются с небольшими земляничными листьями; у маркиза — зубцы и листья на одном уровне; у герцога — одни зубцы, без жемчужин; у герцога королевской крови — обруч, составленный из крестов и лилий; у принца Уэльского корона такая же, как у короля, но незамкнутая.

Герцог именуется «светлейшим и могущественнейшим государем»; маркиз и граф — «высокородным и могущественным владельцем», виконт — «благородным и могущественным господином»; барон — «истинным господином».

Обращение к герцогу: «ваша светлость», к остальным пэрам — «ваша милость».

Личность лорда неприкосновенна.

Пэры — это парламент и суд, concilium et curia, законодательство и правосудие.

Most honourable (высокопочтимый) значит больше, чем right honourable (досточтимый).

Лорды-пэры признаются лордами по праву рождения, лорды не пэры — лордами из учтивости; только пэры — настоящие лорды.

Лорд никогда не приносит присяги ни королю, ни на суде. Достаточно одного его слова. Он говорит: «Заверяю своей честью.» [vi]

[i] CC BY-SA 3.0: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55435>

[ii] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Государь_\(Макиавелли\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Государь_(Макиавелли))

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Discourses_on_Livy

[iv] https://ru.wikipedia.org/wiki/Проклятые_короли

[v] https://ru.wikipedia.org/wiki/Владелец_Баллантра

[vi] http://www.lib.ru/INOOLD/GUGO/laughman.txt_with-big-pictures.html#